

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2024/7

ISSN: 2181 7804

Таҳрир ҳайъати таркиби:

А.З.Ходжаев
М.Х.Миржамалов
М.Ў.Арзиқулов
С.Б.Репкин
(Беларус Республикаси)
А.Э. Страдзе
Ф.Р.Зотова
(Россия Федерацияси)
К.Б. Мухаммадиев
Милан Михайлович
И.П.Сивохин
М.В.Синютин
(Россия Федерацияси)
Н.Т. Тўхтабоев
Ш.Х.Ханкелдиев
Б.К.Эримбетов
Р.Д.Халмухамедов
Д.Х.Умаров
А.К.Эштаев
М.Н.Умаров
А.А.Пулатов
О.Ж. Дадабаев
К.Ш.Зиядуллаев
Н.Ж. Исакулова
В.Ш. Рахимов
А.Н.Шопулатов
А.Б. Жуманиязов
У.К.Аметова
Ш.Х.Тоштурдиев
таҳрир ҳайъати котиби
Ш.Ш. Газиев
А.С. Гонашвили
Ш.Б.Джумақулов

МУНДARIЖA/COДEPЖAНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

- К.Ф. Баязитов** – Выявление и коррекция ошибок в технике тяжелоатлетического упражнения “толчок”. 3
- Р.А. Бурнашев** – Использование цифровых технологий контроля за состоянием физической готовности, восстановления, утомления и перетренированности квалифицированных бегунов. 6
- Д.Б. Рахматова** – Методы систематизации и оптимизации многолетней подготовки высококвалифицированных гребцов на каноэ. 15
- А.Ш. Мўминов** – Мусобақа олди даврида малакали марказ ўйинчиларини ҳужумдаги техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш. 17
- Н.М. Юсупов** – Ўқув машғулот босқичидаги футболчи қизлар тайёрлигини йиллик режалаштириш муаммолари. 23
- М.Р. Ташев** – Формирование и совершенствование бросковых навыков для повышение результативности в спортивной игре “бочча”. 26
- А.С. Жаҳбаров** – Юқори малакали футболчиларнинг мусобақа давридаги техник-тактик ҳаракатлари таҳлили. 31
- Ш.Н. Тухтапулатов** – Малакали волейболчиларнинг ўйин ихтисослигига қараб тезкор ҳужум ҳаракатларини такомиллаштириш. 35
- Н.А. Khonturaev** – The importance of motivation in achieving success for freestyle wrestlers. 39
- А.Б. Хасанов** – Жисмоний маданият таълим йўналиши талабаларининг касбий билимларини ривожлантиришнинг педагогик асослари. 45
- Б.Н. Хайитов** – Юқори малакали гандболчиларнинг техник тайёргарлигини такомиллаштириш. 47

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Ўқитувчи
Б.Н. ХАЙИТОВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

Information for contacting the author:
nodirkhanturaev4@gmail.com

ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация

В данной статье описывается техническая подготовка центральных гандболистов к соревнованиям, уделяя особое внимание технической подготовке гандболистов, играющих роль центровых. Представлены методики повышения эффективности физической и технической подготовки гандболистов и разработка научно обоснованной системы оценки результатов тестирования, а также варианты педагогического контроля, направленные на совершенствование тренировочного процесса гандболистов.

Ключевые слова: подготовительный период, техническая подготовка, центровый игрок, соревнования, специальные упражнения, защитные технические действия, тренировочный процесс.

Annotation

Ушбу мақолада марказ ўйинчи гандболчиларнинг мусобақа фаолиятидаги техник тайёргарлиги ёрилган бўлиб, бунда асосан марказ амплуасида фаолият олиб борадиган гандболчиларнинг техник тайёргарлигига эътибор қаратилган. Гандболчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлик самардорлигини ошириш услуби ва илмий асосланган тест натижаларини баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш ҳамда гандболчилар машғулот жараёнини такомиллаштиришга йўналтирилган педагогик назорат вариантлари тақдим этилган.

Калит сўзлар: тайёргарлик даври, техник тайёргарлик, марказ ўйинчиси, мусобақа, махсус машқлар, ҳимоявий техник ҳаракатлар, укув-машғулот жараёни.

This article describes the technical preparation of center handball players in competition, focusing mainly on the technical preparation of handball players who play the role of center. Methodology for improving the effectiveness of physical and technical training of handball players and development of a scientifically based test results evaluation system, as well as pedagogical control options aimed at improving the training process of handball players are presented.

Key words: preparatory period, technical training, center player, competitions, special exercises, protective technical actions, training process.

Долзарблиги. Жаҳон миқёсида кўплаб мамлакатларда малакали гандболчиларни тайёрлаш бўйича самарали тизимлар ишлаб чиқилмоқда. Хусусан, эришилган илғор тажрибалар асосида юқори малакали гандболчилар тайёрлаш, уларни жадал машғулоти ва мусобақа юқламлигига мослаштириш орқали юқсак натижаларга эришиш имконияти дастлабки ўргатиш босқичидан бошлаб, кўп йиллик тайёргарлик жараёнининг жисмоний, техник-тактик ва психофункционал имкониятларини тизимли тартибда шакллантиришга қаратилган кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда[3,4].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги ПФ-4947-сонли фармони, 2018 йил 14 августдаги “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмонан баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3907-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 5-сентябрдаги “Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5538-сонли фармони ҳамда қарорларидан маълумки ёшларга айниқса жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга қаратилаётган юқсак эътибордан далолат беради[1,2].

Жамоа ўйинчиларининг бутун ўйин давомида ўйин ҳаракатларини юқори самарада бажара ол-

маслиги, айниқса, халқаро мусобақа жараёнида яққол намоён бўлмоқда. Жамоа ўйинчиларининг кўпчилигида иккинчи тайм ўрталарига келиб, ҳаракатларни аниқ бажариш, бир ҳаракат амалидан бошқасига ўтиш тезлиги, мувозанат турғунлиги ва ишончлилиги пасайиши қайд қилинмоқда. Шу билан бирга ҳаракат аниқлигини ихтисослаштирилган машқлар ёрдамида шакллантириш, уларни объектив тестлар асосида баҳолаш масалалари етарлича ўрганилмаганлиги ушбу масалаларни илмий асослаб бериш заруриятини кўрсатмоқда. Жамоавий ўйин спорт турларида техник-тактик тайёргарликнинг юқори даражаси мавжуд фикрларга кўра ўйин фаолиятининг ҳар-хил шароитларида техник усулларни такомиллаштириш орқали аниқланади. Шу билан бирга шуни айтиб ўтиш керакки, ҳар бир техник усулларни бажариш сифати ва унинг аҳамияти, унинг қайси ҳудудда бажарилиш жойини ҳам қайд этиш зарур. Гандбол бўйича етакчи мутахассисларида сўровнома ўтказилиб, математик асосларга таяниб ҳар-хил амплуа ўйинчиларнинг техник-тактик ҳаракатлари асосидаги коэффитсиентни, амплуа ўйинчиларнинг майдон ҳудудидаги ҳаракатларини текшириш орқали аниқлаган. Муаллифларнинг фикрича бундай ёндошиш кўрсатилган муаммони ечишга ва гандболчининг ихтисослиги, универсаллигини баҳолашга имкон яратади[5,6,7].

Ҳозирги кунда, бир қатор муаллифлар В.Н.Курдский, Е.О.Савинков, Кушнирюк С.Г., В.И.Тхорев, И.Н.Алешин, В.И.Игнатева, А.Я.Овчинникова, Ю.Н.Котов, И.В.Петрачева, Ю.Н.Котов томонидан

мусобақа даврида жамоанинг маҳорати ўйинчилардаги техник тайёргарликнинг даражасига боғлиқлиги ўйин учун зарур бўлган барча услублар ва уларни бажариш усуллари техник тайёргарлик жараёнида ошиб бориши спортчининг шахсий қобилияти ва жамоа учун зарур бўлган умум ҳаракатлар такомиллашишига олиб келинишини таъкидлаб ўтган [9,10,11].

Маълумки, спорт ўйинлари фаолиятида спортчида тез-тез ўзгарувчи ҳолатлар юзага келади, қарор қабул қилишда, техник усулларни бажаришда вақт қисқалиги учун қийналади, шунга боғлиқ бир мунча мутахассислар ҳозирги вақтда фақат мусобақа шароитида спортчиларнинг ҳулқини ҳар томонлама ўрганиш эмас, балки жамоани техник-тактик тайёрлашдаги интеграл моделини педагогик натижаларни қўлланадиган тузиш зарурдир.

Ўйин турларидаги спортчиларнинг индивидуал тактикаси мураккаблиги, унинг бир неча ва ҳар доим омилларни ҳисобга олмаслик таъсири шунингдек, ўйин жараёнида юзага келадиган баҳс ҳолатлар сонига ва моделлашган услубларни қўллаш ва уни таҳлил қилишга боғлиқдир. Спорт ўйинларида тактикани тадқиқот қилишнинг назорат баъзаси бўлиб, ўйин фаолиятини математик ҳисоблаш усули қўлланилади. Чунки у барча иштирокчиларнинг ҳаракат имкониятларини, баҳс ҳолатларини ҳолисона ҳал этиш вазифаларини ечишга қаратилади [4,5].

Тадқиқот мақсади юқори малакали гандболчиларнинг ҳужумдаги техник тайёргарликларини ривожлантириш ва техник усулларни бажариш самарадорлигини аниқловчи омилларни ўрганиш.

Тадқиқот вазифалари. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги вазифалар қўйилди:

- замонавий гандболда жисмоний ва техник тайёргарлик даражасига бўлган талабларини белгилаш.
- марказ ўйинчиларининг техник тайёргарлигини ривожлантиришда ихтисослаштирилган идрок ва унинг аҳамиятини адабий манбалардан ўрганиш.
- марказ ўйинчиларининг техник тайёргарликларини махсус машқлар ёрдамида ривожлантириш ва услублар асосида текшириш.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси. Гандболчи йигитларнинг техникаларини аниқлаш ва назорат қилиш бўйича махсус тестлар танлаб олинди. Тадқиқот ишларини Ўзбекистон гандбол федерацияси ҳамда Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетикага ихтисослашган спорт мактаби билан ҳамкорликда олиб бориш келишиб олинди.

Ҳаракат сифатларининг ҳосил бўлиш даражасини ўрганиш бевосита уч марта тест назоратини ўтказиб, булар тайёргарлик даврининг бошланишида, ўртасида ва якунида дастлабки эксперимент ўтказиш билан бошланди. Шундай кетма-кетлик

асосий педагогик тажриба жараёнида ҳам амал қилинди.

Назорат меъёрларини қабул қилиш ишлаб чиқилган дастур асосида амалга оширилди. Гандболчиларнинг техник тайёргарлик даражасини баҳолаш учун техник ҳаракатларини синовчи қуйидаги машқлар қўлланилди: тўпни ерга уриб олиб юриш ва алдаб ўтиш (финтлар), тўпни отиш, гол бўлишига имкон берувчи тўп узатишлар, тўпни олиб қўйиш, олдинга чиқиш ва тўсик (блок) қўйиш ва ҳоказо.

Мусобақа фаолиятини педагогик кузатув услубларида қуйидаги ўлчовларни баҳолаши мумкин:

техникани миқдори. Спортчи томонидан ўйин давомида бажарган умумий ҳаракатлар сони, мутахассислар кузатишлари шуни курсатганки, юқори малакали гандболчиларнинг умум жамоавий техник ҳаракатлари оптимал миқдорлари 600-800 техник ҳаракатларга тўғри келган. Лекин бу кўрсаткич қандай рақиб билан ўйнаётганлигига қараб ўзгариши мумкин. Масалан кучсизроқ жамоага қарши ўйналса, бу кўрсаткич ўз-ўзидан ошиши аниқ. Чунки, асосан бундай вазиятда ўйин тизгинини ўз қўлига олинади, катта ташаббусга эришиш йўли билан тўп билан муомала қилиш вақти қўпаяди ва ўз-ўзидан техник ҳаракатлар миқдорий кўрсаткичлари ўсиши табиий. Аксинча бўлиши ҳам мумкин. Ўзига нисбатан кучли рақибга қарши майдонга тушишганда аксари ҳолларда ташаббус бой берилади, тўп билан муомала қилиш вақти камайди ва техник ҳаракатлар миқдорий кўрсаткичлари пасайиб кетиши мумкин ва 400-500 техник ҳаракатлар ташкил қилиш мумкин;

- гандболчини техник тайёргарлигини ҳар тарафлама эканлиги;

- техник ҳаракатлар самарадорлиги. Бунда оптимал вариантга яқин бўлган коэффициент билан аниқланилади.

Мусобақа фаолияти вақтида гандболчиларни техник ҳаракатлар миқдори ва самарадорлигини баҳолаш учун қуйидаги услубдан фойдаланиш мумкин: магнитофон ёки диктафондан фойдаланган ҳолда қуйидаги техник усуллар ёзиб олинади:

- тўп узатишлар (булар бўлиши мумкин қиска, узок масофага);

- тўпга илгари эга бўлиш;

- рақибни алдаб ўтиш;

- дарвозага тўп отиш;

Сўнгра олинган маълумотларни махсус жадвалга ҳар бир гандболчига тегишли бўлган катакларга тушурилади. Бу ерда шуни таъкидлаш жоизки, турли ҳудуд (дарвоза, бурчак, ярим ўрта, марказ, чизик) ўйинчиларига оптимал самарадорлик коэффициенти турлича бўлади. Шундай қилиб бундай жадваллар ҳар бир гандболчини ва ҳар бир техник ҳаракатлар миқдори ва самарасини кўриш имкони-

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

ни беради. Кейинги бўладиган ўқув машғулотларда мураббий олинган маълумотлардан келиб чиққан ҳолда ўқув машғулоти машқларини танлаши ва кўзга ташланаётган камчилик ва нуқсонларни йўқотишга ҳаракат қилиши лозимдир.

Мазкур тадқиқот ишимиз 2023-2024 йилларда ўтказилди. Тадқиқотнинг биринчи босқичида олдимизга қўйилган муаммоларнинг замонавий ҳолатини назарий таҳлиллари билан бошланди. Махсус адабиётларни ўрганиш жараёнида алоҳида эътибор машғулоти ўтказиш ҳолатига, режалаштириш аҳамиятига ва мусобақа давридаги ҳар хил босқичда машғулоти юктамаларини тақсимлашга қаратилди. Биз тадқиқотимизнинг асосий мақсадини амалга ошириш учун, Ўзбекистон Республикаси олий лига жамоалари ўйинларини кузатдик ва таҳлил қилдик. Кузатув ишлари Ўзбекистон чемпионатининг 4 тур мусобақаларига тўғри келди. Бунда биз олий лига жамоаларидан Олмалиқнинг “ОТМК” ва Тошкентнинг “ЎЗМУ” жамоалари ўйинларини кузатдик.

1-жадвал.

“ОТМК” гандбол жамоаси гандболчиларнинг ўйиндаги техник ҳаракатларининг ўртача кўрсаткичлари (n=7)

	Қиска масофага тўп узатишлар	Узоқ масофага тўп узатишлар	Тўпни олиб қўйиш	Дарвога тўп отиш	Умумий техник ҳаракатлар сони
Самарали ҳаракатлар	401	17	9	31	458
Самарасиз ҳаракатлар	18	6	4	18	46
Умумий техник ҳаракатлар сони	419	23	13	49	504
Самарадорлик коэффициенти, %	95%	73%	69%	63%	90%

1-Расм. ОТМК гандбол жамоасининг ўйиндаги техник ҳаракатлари.

Кузатув натижаларига кўра, Олмалиқнинг “ОТМК” жамоаси гандболчиларининг ўйиндаги техник ҳаракатлари кўрсаткичлари қуйидагича бўлди: тўпни қиска масофага узатиш 419 маротаба амалга оширилган бўлиб, шулардан 401 таси аниқ

бажарилиб, самарадорлик кўрсаткичи 95%ни ташкил этди. Узоқ масофага тўп узатишларнинг умумий сони 23 тага тенг бўлиб, уларнинг 17 таси аниқ бажарилган, уларнинг самарадорлик кўрсаткичи 73% га тенг бўлди. Дарвогага тўп отиш усули ўйин давомида жами 49 маротаба бажарилган бўлиб, шулардан 31 таси аниқ бажарилган ва самарадорлик кўрсаткичи 63% га тенг бўлди.

Ҳимоя ҳаракатларидан: тўпни олиб қўйиш услуби эса ўйин давомида 13 маротаба қўлланилиб, шулардан 9 таси самарали бўлди ва унинг самарадорлик кўрсаткичи 69% га тенг бўлди. Ўйин давомида “ОТМК” жамоаси томонидан жами 504 та техник ҳаракатлар бажарилган бўлиб, шулардан 458 таси аниқ бажарилган ва уларнинг самарадорлик кўрсаткичи 90% га тенг бўлди. Буларни биз 1-жадвалдан кўришимиз мумкин.

2-жадвал

“ЎЗМУ” гандбол жамоаси гандболчиларнинг ўйиндаги техник ҳаракатларининг ўртача кўрсаткичлари (n=7)

	Қиска масофага тўп узатишлар	Узоқ масофага тўп узатишлар	Тўпни олиб қўйиш	Дарвога тўп отиш	Умумий техник ҳаракатлар сони
Самарали ҳаракатлар	412	19	11	39	481
Самарасиз ҳаракатлар	10	6	3	13	32
Умумий техник ҳаракатлар сони	422	25	14	52	513
Самарадорлик коэффициенти, %	97%	76%	78%	75%	93%

2-Расм. ЎЗМУ гандбол жамоасининг ўйиндаги техник ҳаракатлари.

Тошкентнинг “ЎЗМУ” жамоасида эса ушбу кўрсаткичлар қуйидагича бўлди: тўпни қиска масофага узатиш 422 маротаба амалга оширилган бўлиб, шулардан 412 таси аниқ бажарилиб, самарадорлик кўрсаткичи 97%ни ташкил этди. Узоқ масофага тўп узатишларнинг умумий сони 25 тага тенг бўлиб, уларнинг 19 таси аниқ бажарилган, уларнинг самарадорлик кўрсаткичи 76% га тенг

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

бўлди. Дарвозага тўп отиш усули ўйин давомида жами 52 маротаба бажарилган бўлиб, шулардан 39 таси аниқ бажарилган ва самарадорлик кўрсаткичи 75% га тенг бўлди.

Ҳимоя ҳаракатларидан: тўпни олиб қўйиш усули эса ўйин давомида 14 маротаба қўлланилиб, шулардан 11 таси самарали бўлди ва унинг самарадорлик кўрсаткичи 78% га тенг бўлди. Ўйин давомида “ЎЗМУ” жамоаси томонидан жами 513 та техник ҳаракатлар бажарилган бўлиб, шулардан 481 таси аниқ бажарилган ва уларнинг самарадорлик кўрсаткичи 93% га тенг бўлди. Буларни биз 2-жадвалдан кўришимиз мумкин.

Жамоаларнинг ўйиндаги техник ҳаракатлари таҳлилдан кўриниб турибдики, ҳар иккала жамоанинг ўйиндаги техник кўрсаткичлари деярли бир хил. Фақатгина дарвозага тўп отиш ва ҳимоя ҳаракатларидан тўпни олиб қўйиш усулларида сезиларли даражада фарқ борлиги маълум бўлди.

Хулоса

Гандболчиларнинг ўйиндаги техник ҳаракатлари ўрганишда, ўйинчининг тўп билан ва тўпсиз ҳар бир ҳаракати жамоа ғалабасида муҳим аҳамиятга эга. Кузатишлардан маълум бўладики, гандболчилар ўйин жараёнида тўпни дарвозага отишда, тўпни узоқ масофага узатишда хатоликларга йўл қўйишади. Гандболчиларнинг техник ҳаракатларини ўрганиш ва тарбиялаш бир неча мутахассисларнинг кўрсатмалари, илмий ишларида кенг қамровда ёритилган. Ўрганилган мавзулар бўйича техник ҳаракатларнинг йиллар давомида мукамаллашиб тезлашгани аниқланди. Тадқиқотимиздан олинган натижаларга кўра жамоаларнинг ўйиндаги техник ҳаракатларида ҳар иккала жамоанинг ўйиндаги техник кўрсаткичлари деярли бир хил. Фақатгина дарвозага тўп отиш ва ҳимоя ҳаракатларидан тўпни олиб қўйиш усулларида сезиларли даражада фарқ борлиги маълум бўлди. Бу уларнинг чемпионатда кетма-кет ўринда жойлашганидан ҳам билиниб турибди.

Гандбол спорт турида марказ ўйинчилари энг асосий ўйинчилардан бири ҳисобланади. Барча ҳужумлар айнан шу ўйинчи томонидан амалга оширилиши сабабли уларнинг техник-тактик тайёргарлиги юкори даражада бўлиши даркор.

Яна шуни ҳисобга олиш керакки, техник ҳаракатларни бажариш жисмоний сифатларнинг белгиланган даражасини талаб қилади. Шунинг учун марказ ўйинчиларининг энг муҳим хислатларидан бири бўлган аниқлик қандай қилиб улар билан боғланганлигини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Жисмоний сифатлар биринчи навбатда шуниси билан зарурки, уларнинг орқасида гандболчининг аниқлик қобилиятлари намоён бўлиши керак. Ҳамма техник ҳаракатларда ўйинчилар аниқлик билан

ҳаракат қилиши мақсадга мувофиқдир, бу эса гандболчининг жисмоний сифатлари ҳаракатларини бажариш талабларига мос тушишига боғлиқ бўлади.

Биз тадқиқот ишимизда марказ ўйинчиларининг ҳужумдаги техник ҳаракатларини таҳлил қилиш мақсадида Ўзбекистон чемпионатида спортчи гандболчилари ўртасидаги ўйинларни кузатганимизда шу нарса маълум бўлдики, марказ ўйинчиси қолган гандболчилардан ҳар тарафлама устун эканликлари маълум бўлди.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида” ги 2017-йил 3 июндаги ПҚ 3031- сонли қарори. LEX.Uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси” нинг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони
3. Павлов Ш.К. “Спорт педагогик маҳоратини ошириш” (Гандбол) ўқув қўлланма – Т: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти”, 2021. 208 б.
4. Мўминов А.Ш. “Спорт педагогик маҳоратини ошириш” (Гандбол) ўқув қўлланма – Тошкент: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти”, 2021. 200 б.
5. Павлов Ш.К., Мўминов А.Ш. “Мусобақада гандболчиларнинг ҳужум ва ҳимоядаги техник-тактик ҳаракатларини баҳолаш усуллари” услубий қўлланма. Тошкент-2016.
6. Исроилов Р.И.1, Хабибжоновна Х.М.1 “Контроль физической и технической подготовки студентов общего курса занимающихся гандболом” Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения, сборник статей по материалам X научно-практической конференции с международным, Страницы: 86-88. Москва-2020.
7. Павлов Ш.К., Абдалимов О.Х., Юсупова З.Е. “Гандбол назарияси ва услубияти” дарслик. Тошкент 2017 й. 241-243 б.
8. Мўминов А.Ш. Гандболчи-талабаларда турли функционал ҳолатлардан тўпни дарвоза бурчакларидаги нишонларга отиш аниқлигини ўқув йили давомида ўзгариш динамикаси. ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал. 2021. 6 сон. Б-33-36 [13.00.00. №16].
9. Азимқулов Б.А., Хабибжоновна Х.М. Ёш гандболчиларни техник ҳаракатларга ўргатиш усулларида самарадорлигини аниқлаш ва тайёргарлик даражасини назорат қилиш. Фан-спортга илмий-назарий журнал №4, 2021., 40-42 б.
10. Игнатъева В.Я. Многолетняя подготовка гандболистов в ДЮСШ. М.: Советский спорт. 2003. - 54 с.
11. Игнатъева В.Я. Подготовка гандболистов на этапе вкшего спортивного ьастества: учеб. пособие / В.Я. Игнатъева, В.И. Тхорев, И.В. Петрачева. – М.: Физическая культура. 2005. – 276 с.
12. Алешин И.Н., Рыбаков В.В. Моделирование годичной подготовки в командных игровых видах спорта //Теория и практика физической культуры. - М., 2007.